

Info

Finanziamento: programma di ricerca dell'Unione Europea Horizon 2020

Bando: aumentare l'efficienza produttiva e fronteggiare il cambiamento climatico, assicurando allo stesso tempo la sostenibilità e la resilienza

Argomento: SFS-29-2017 – Socio-economia – socio-economia negli approcci ecologici

Contratto: No 770747

Durata del progetto: 4 anni

(Maggio 2018 - Aprile 2022)

Numero di paesi coinvolti: 12

Numero di partner: 17

Consorzio di LIFT

PARTNERS

IRWIR PAN

University of Kent

COORDINATO DA

Coordinatore del progetto

Dr Laure Latruffe, INRA, Bordeaux, France

Email: laure.latruffe@inra.fr

Maggiori informazioni: www.lift-h2020.eu

lift.h2020

@lift_h2020

lift-h2020

Low-Input Farming and Territories

(Agricoltura e territori a basso utilizzo di input)

Integrazione di saperi per migliorare un'agricoltura basata sugli ecosistemi

un progetto di ricerca di Horizon 2020

Obiettivi generali

identificare e comprendere come i fattori scatenanti socio-economici e delle politiche influenzino lo sviluppo di approcci ecologici all'agricoltura

valutare le prestazioni e la sostenibilità di tali approcci a scale diverse

www.lift-h2020.eu

Le opinioni espresse in questo volantino sono di esclusiva responsabilità degli autori e degli editori, e non riflettono necessariamente le opinioni della Commissione Europea.

Questo progetto ha ricevuto fondi dal programma di ricerca e innovazione dell'Unione Europea Horizon 2020, Grant Agreement numero 770747 (LIFT)

Attività chiave

LIFT valuta le determinanti dell'adozione di pratiche ecologiche e valuta le loro prestazioni e la loro sostenibilità comparandole con metodi di coltivazione più convenzionali

LIFT identifica i percorsi cruciali verso l'adozione di approcci ecologici

LIFT sviluppa nuovi assetti privati e le politiche che possano migliorare l'adozione di approcci ecologici

Come?

Le linee rosse in grassetto indicano le connessioni e i trasferimenti di informazioni tra i pacchetti di lavoro (WPs); le linee rosse tratteggiate rappresentano loops e feedback

- **96 workshop con portatori di interessi**
- **Questionari dedicati:** 1500 aziende agricole, consumatori, etc
- **Analisi di dati:** database Nazionali e Europei
- **Formulazione di modelli**
- **Analisi testuali, analisi geografiche, mappe**

↓
Cosviluppo di **strumenti innovativi di supporto alle decisioni**, attraverso l'integrazione di conoscenze scientifiche transdisciplinari e delle competenze dei portatori di interesse

LIFT copre l'intero spettro di approcci all'agricoltura, **dai più convenzionali ai più ecologici, includendo tutto tra i due estremi**